

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ МЕТОДОЛОГИЯ

Бахриева Шахноза Давроновна,

Факультет педагогики и обучения языков Кафедра гуманитарных наук
Ургутского филиала СамГУ, Преподаватель русского языка и литературы

АННОТАЦИЯ

Занятия, проводимые в различных формах с участием преподавателей и специалистов по конкретному предмету, называются открытыми занятиями. Целью проведения открытых занятий является ознакомление профессорско-преподавательского состава с достижениями и инновациями, достигнутыми в мире в соответствующих областях науки, техники и технологии, подготовка и проведение на их основе занятий с эффективным использованием современных педагогических средств и информационно-коммуникационных технологий, а значит - повысить качество образования и обеспечить конкурентоспособность готовящихся кадров.

Ключевые слова: *открытый урок, планирование открытого урока, предмет, цель, анализ урока, научный анализ, дидактический анализ, методический анализ, общепедагогический анализ, психологический анализ, критерии анализа урока.*

Цель открытых уроков, организация урока на научной основе, демонстрация достижения высокого уровня знаний в предоставлении учебного содержания, организация реального использования передовых форм и методов в учебном процессе, создание системы оптимального использования дидактических и выставочных средств. Основная цель открытого урока - показать эффективность передового педагогического опыта и методов учителя и популяризировать их.

В обязанности ведения открытых занятий входит:

- донести до студентов последние достижения и новости науки;
- наука, производство и общественное участие в управлении качеством образования обеспечение;
- продвижение научно и методически зрелых учебных материалов;
- повышение квалификации молодых педагогических кадров;
- авторы открытых уроков высокого уровня в материальном и духовном

плане должны быть всегда готовы.

Открытые занятия обычно проводят опытные преподаватели, известные в своей области или имеющие ученые степени и звания.

Открытые уроки могут проводиться по всем предметам учебного плана.

Особое внимание рекомендуется уделить открытым урокам по общеобразовательным и профильным предметам. Педагогический коллектив уведомляет заведующего кафедрой до начала учебного семестра.

Заведующий кафедрой составляет список опытных педагогов, ведущих учёных и высококвалифицированных специалистов (внешних экспертов), которые могут быть приглашены на открытое занятие и представляет необходимую информацию об открытом занятии заместителю директора по воспитательной работе в форме указанная таблица. Предложения кафедр о проведении открытых занятий обобщаются по учебному заведению и утверждаются директором.

Открытый урок обычно длится два академических часа. Рекомендуется, чтобы у спикера было не менее 5 минут для вопросов и ответов. Тема, стиль и технические средства лекции или же практического занятия выбираются докладчиком.

Информация об открытых занятиях объявляется за неделю. В объявлении указывается тема открытого занятия, фамилия, имя преподавателя, учёная степень, звание и категория, а также день, место и время проведения открытого занятия. На открытый урок могут быть приглашены опытные преподаватели других учебнх заведений, высококвалифицированные специалисты предприятий.

К участию в открытом уроке рекомендуются молодые педагоги, аспиранты, педагоги кафедры, организующие данный урок. Открытые занятия обычно проводят опытные педагогические работники, преподаватели, рекомендующие новые методические приёмы, инженеры-педагоги, а также директор учебного заведения и его заместители, которые могут ознакомиться с методикой. Сценарий и план занятия составляется учителем и доводится до сведения кафедры.

При планировании открытых уроков необходимо придавать большое значение средствам образовательного процесса для достижения эффективности всех видов уроков. План проведения открытых занятий утверждается ректором или его заместителями по учебной работе. Тематика открытых уроков определяется автором, и следует уделять больше внимания темам, слабо освещённым или трудно осваиваемым в учебной литературе.

К каждому открытому уроку необходимо тщательно готовиться, в эту подготовку входит изготовление всех элементов открытого урока, разделение этапов работы, времени, демонстрация урока эффективное использование новых активных критериев для эффективной реализации урока с материалами. Через 2-3 дня после открытого урока будет проведен тест на определение оставшихся знаний и умений учащихся. Результаты тестирования будут использованы в итоговом обсуждении открытого урока.

Перед началом занятия, в случае отсутствия обучающихся, директор, заместитель директора, педагог-руководитель или председатель методической комиссии информирует участников о цели и задачах занятия, характеристике группы, обеспечение того, на что они должны обратить внимание.

Требования к открытому классу

- обучение в открытом классе, интеллектуальное развитие, физическое и умственное должна быть одной из организационных частей стабилизационного процесса. В сценарии урока должно быть отражено, что научная значимость урока основана на наукоёмкости, достоверности пройденной темы, месте развития науки, наличии научных проблем по теме:

- правильность технических средств обучения методической оптимальности урока. Его выбору следует уделить особое внимание.

- независимо от формы урока цель - заставить ученика мыслить самостоятельно и самостоятельно необходимо иметь в виду, что способ получения анализа является основным фактором образовательного процесса:

- открытый урок является результатом научно-методических исследований в образовательном процессе учителя и следует показать, что это результат его аналитической работы.

Подготовка к открытым урокам.

При подготовке к открытому уроку учителю следует обратить внимание на следующее:

- оптимальное планирование времени урока - углубление ресурсов;
- учёт уникальных возможностей студентов данной группы, усвоение (знание уровня мастерства ранее полученных знаний для объяснения предмета урока);

- выбор правильных методов и средств обучения;

- откликнуться на тренинги по углубленному воспитанию талантливой молодёжи;

- педагогика педагогов выбирать тему открытого урока таким образом чётко показать навыки, методическое образование и средства обучения;

- научно-методические исследования учителя при подготовке открытого урока, должны использовать наглядные пособия и современные школы технических средств. Это создаёт возможность для учителей заинтересоваться анализом и остаться в стороне от современных достижений;
- преподаватель в течение времени, указанного в сценарии урока должен своевременно уложиться в проведении открытого урока;
- подготовка материально-технического обеспечения урока заблаговременно, всё необходимо заранее планировать последовательность использования выставочно-демонстрационных средств;
- технические, методические автору при подготовке к открытому занятию кафедр должна оказывать материальную и аналитическую поддержку.

Методическое обеспечение открытого урока

1. Методический комплекс занятия состоит из следующих:

- календарно-предметный план науки;
- текст лекции или занятия (лабораторные, практические, самостоятельные работы и т.д.)
- и др.) план:
- дидактические, демонстрационные материалы и другие указанные в сценарии занятия технические средства:
- набор вопросов для контрольной работы;
- наборы домашних заданий или задач;
- вопросы самоконтроля.

2. Методический комплекс подбирается в зависимости от вида урока.

Методическую цель открытого урока можно обозначить следующим образом:

- использование компьютерной техники на практических занятиях;
- Роль проблемного анализа в образовательном процессе;
- использовать технические средства освоения новой темы позиция;
- междисциплинарная беглость, проверка знаний;
- организация самостоятельной работы студентов;
- ускорение процесса обучения студентов;
- работа студента с инструкциями и дидактическими материалами оптимизация и др.

3. Методическое пособие урока.

Он будет доработан, обогащён творческими предложениями, представленными на открытом уроке, рекомендованными к популяризации после утверждения методическим советом образовательного учреждения.

Открытый урок, как и все занятия, проводится в постоянных условиях работы. Посетители открытого класса занимают свои места раньше, чтобы не мешать учителю и ученикам. Посетившие открытый урок ни во что не вмешиваются во время урока и перед учащимися и изучают действия учителя и учащихся без разрешения на урок.

Посетители открытого класса будут внимательно наблюдать за тем, как автор достигает поставленной перед собой цели, и они записывают свои мысли на своих визитных карточках. В день открытого урока анализирующие урок обсудят между собой своё мнение и подготовят отчёт о принятом решении. Через 2-3 дня после открытого урока достаточный уровень знаний (умений) обучающихся будет определяться тестом по теме открытого урока.

Обсуждение и анализ открытого урока

1. Анализ открытого урока, остаточные знания студентов, принявших в нём участие, проводится после определения уровня.

2. Анализ открытого урока на кафедре с участием администрации образовательного учреждения.

3. Цель обсуждения - оценить, правильно ли проведено занятие, выбраны определение совместимости методов и средств, показывая автору эффективность использования некоторых из выбранных им методов и средств.

4. Дискуссию рекомендуется проводить в следующем формате:

- учитель, проводивший занятие:

- учителя, принимавшие участие в разборе урока:

- члены отдела:

- ответственный за администрацию учебного заведения, учебно-методическую работу сотрудники:

5. Автору урока, чтобы у участников обсуждения сложилось законченное мнение даётся первое слово. Автор даёт чёткую информацию о цели урока и методах и средствах, используемых для её достижения.

6. В дискуссии участники обсуждают все достижения и недостатки урока должны быть полностью раскрыты. При обсуждении необходимо обратить особое внимание на достигнутое на занятии достижение, эффективность используемых методов, уровень использования оборудования и технических средств. Чтобы помочь автору в его дальнейшей работе, все ошибки и излишества должны быть чётко и ясно указаны.

7. Те, кто выступал в дискуссии, анализируемый методический комплекс они должны высказать своё мнение об учебной стороне, влиянии на развитие у студентов способностей к самостоятельной работе, их месте в формировании

качеств, необходимых будущему специалисту.

8. Обсуждение, обмен мнениями в разумной и дружеской обстановке должны пройти по условиям.

9. По окончании обсуждения слово вновь предоставляется автору.

Внедрение результатов открытого урока в учебный процесс

1. Результат анализа открытого урока по предложению кафедры. Именно передовой педагогический опыт необходимо внедрять в образовательный процесс.

2. Широко внедрить методический комплекс открытого урока, весь его ресурсы (сценарий, технические средства, тексты лекций и др.) популяризируются среди преподавателей.

3. Открытый урок заполняется учителями, участвовавшими в открытом уроке. Анализ будет передан заместителю директора по воспитательной работе.

4. Подготовка методических пособий к открытому уроку, предложения и анализ выводов включен в приложения передового педагогического опыта.

5. Совет по результатам открытого урока при педагогическом или научном совете образовательного учреждения доставлен членам. Конкретные предложения и рекомендации по использованию передового педагогического опыта внесены в решение Педагогического или научного совета.

6. Новые передовые методы обучения в учебных заведениях должны поддерживать его формы на практике.

Организация обсуждения открытых уроков.

Обсуждение содержания и научно-методического уровня открытых уроков будет продолжено на кафедре после открытого урока. Обсуждение открытого урока фиксируется в протоколах заседаний кафедры.

Внешние отзывы и мнения об открытом уроке направляются в письменном виде руководству учреждения, обсуждаются на заседании кафедры и научно-педагогическом совете, делаются соответствующие выводы.

При оценке открытого урока главными являются отзывы экспертов, приглашенных с крупных предприятий, где внедряются передовые технологии, профессоров и преподавателей высших учебных заведений и специалистов.

Поощрение авторов открытых занятий

Учитываются открытые уроки профессоров-педагогов для их материального и морального стимулирования в установленном порядке.

Открытые уроки, успешно проведенные профессорами и преподавателями, учитываются при определении их рейтинга, привлечении к

курсам повышения квалификации и прохождении аттестации.

Основной формой организации учебного процесса является урок. В качестве урока организуется одна группа учащихся одного возраста под руководством учителя, с чёткой темой, чёткой целью, чётким планом, чётким режимом и подготовкой к деятельности, организованной с помощью средств обучения. Итак, урок является основой воспитания, потому что на уроке решаются основные воспитательные задачи.

Каждое занятие должно быть проверкой педагогического мастерства, удовлетворением и получением от каждого занятия чего-то нового. Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдение и анализ уроков педагогов и учителей считается важной формой внутреннего контроля. Урок посредством наблюдения можно лучше изучить состояние воспитательной работы, быстро устранить имеющиеся недостатки и в дальнейшем улучшить их. Также можно определить идейный, научно-методический и общепедагогический уровень и педагогическое мастерство каждого учителя и педагога путём наблюдения за уроком.

Вне зависимости от видов контроля и контроля за уроком его основной целью является дальнейшее совершенствование знаний и умений учителей, повышение качества и эффективности урока. При анализе урока необходимо не говорить о недостатках педагога и студентов, а оказывать им педагогическую помощь в тех местах, где они допустили ошибки и не знают, и помочь им вовремя исправить свои ошибки.

Курс должен соответствовать следующим общим требованиям:

1. Каждое занятие ориентировано на реализацию конкретной цели и носит тщательный. Это должно быть запланировано.
2. Каждый урок должен быть сосредоточен на сильных идеологических, политических и научных ценностях.
3. Каждый урок должен быть связан с жизнью и практикой.
4. На каждом уроке эффективно использовались различные формы, методы и средства должно быть выполнено.
5. Сохранение каждого часа и минуты, отведённых на урок, и их эффективное использование.
6. Каждое занятие обеспечивает единство деятельности учителя и учащихся.
7. Учебное оснащение, связанное с содержанием учебного материала на уроке, необходимо объяснить возможности использования компьютеров.
8. Помимо проведения занятий со всей группой, следует учитывать

индивидуальные психологические особенности студентов, повышая их самостоятельность.

9. Исходя из характера темы каждого урока, необходимо искать возможность обращения к педагогическому наследию и использовать его.

Достичь хороших результатов можно будет только в том случае, если каждое занятие учителей будет наблюдаться с определенной целью, если оно будет научно, методически, дидактически и в целом педагогически проанализировано.

Различают следующие виды анализа урока:

- научный анализ.
- методологический анализ.
- дидактический анализ.
- общепедагогический анализ.
- психологический анализ.
- научный анализ.

Методический анализ.

Целесообразность методов, используемых учителем в ходе урока, определяется в зависимости от вида обучения и его специфических особенностей. Соответствие методов, используемых в процессе разъяснения и объяснения учебного материала, определяется в ходе методического анализа. Следует отметить, что эффективность, разнообразие и модель методов, используемых учителем на уроке, определяются степенью усвоения учащимися материала новой темы. Поэтому каждый наблюдатель урока (учитель, директор, заведующий научным отделом, методист или научный руководитель) должен уделять особое внимание такому виду анализа урока.

При анализе методов обучения необходимо учитывать следующее.

совместим с:

1. Методы, используемые учителем на уроке

- повествовательный метод;
- устный метод объяснения;
- метод интервью;
- мозговой штурм;
- работа в малых группах;
- обсуждение;
- ролевые игры;
- проблемная ситуация;
- кластерный метод и другие.

2. Работа с учебником, карточкой, схемой или таблицей.
3. Работа с лабораторным оборудованием.
4. Из технических средств (кодопроектор, компьютер, киноплёнка, радио, например, телевидение).

Дидактический анализ.

Это и то, что учитель провел свой урок в соответствии с принципами обучения, эффективностью видов обучения и определяющими его законами и правилами, насколько правильна и совершенна терминология на уроке. значит анализировать изложенное.

При дидактическом анализе урока уместно обратить внимание на следующее.

1. Учитель проводит урок на основе новой педагогической технологии;
2. Заявление учителя идеологически совместимо с образовательными требованиями;
3. Мнение учителя-преподавателя должно быть полностью понято учащимися группы и это утверждение постоянно доходит до сознания читателя.
4. Все учащиеся должны знать предмет, заданный учителем. Их мастерство.
5. Наличие развивающего и проблемного образования в высказывании учителя.
6. Согласованность мнения учителя.
7. Учебное оснащение, раздаточный материал, оборудование во время урока целесообразность использования инструментов.
8. Экскурсия, эксперимент, лабораторная и практическая работа достигли цели.
9. Правильность работы с учебником.
10. Ориентация примеров по учебной единице.
11. Например, проведение урока по определенной системе.

Общепедагогический анализ.

Это краткий и взаимосвязанный анализ всех аспектов урока. Уместно принять во внимание следующее.

1. Состояние подготовки кабинета или кабинета к уроку (учебному оборудованию).
2. Состояние санитарии и гигиены в классе или групповом помещении.
3. Воспитательные, воспитательные и цель развивающего обучения.
4. Научно-методический и общепедагогический подход учителя к данному уроку уровень подготовленности.

5. Организация урока учителем и правильное использование этапов урока.
6. Образцовое показание учителя в педагогическом образовании учащихся.
7. Справедливость и интерпретация оценки знаний учащихся.
8. Активность учащихся на уроке, дисциплина, самостоятельное мышление и уровень владения основами этой науки.
9. Уважительное отношение учащихся к уроку и к учителю. Руководящая роль и стиль работы учителя на уроке, воспитании и обучении.
10. Использование краеведческих материалов на уроке.
11. Качество обучения учащихся на уроке.
12. Достижение учителем главной цели на уроке.
13. Научно-методическая и общепедагогическая поддержка учителя.

Психологический анализ-психолого-педагогический анализ.

При психолого-педагогическом анализе урока уместно принять во внимание:

1. Психологическая структура урока в зависимости от конкретных целей и задач. Дать оценку.
 - а) предмет, цели и задачи урока:
 - б) структура урока и его психологическая целесообразность.
2. Психологическая оценка содержания урока.
 - а) качество учебных материалов (наглядность, объяснительная наглядность, уровень точности, абстракции и обобщения);
 - б) активизация деятельности с учащимся, восприятие учебной информации (стимулирует изобразительную, словесную, логическую память, образное мышление, жизнь и эмоции) о том, что данный материал соответствует возрастным особенностям учебной деятельности учащихся, уровню их жизненного опыта и знаний;
 - в) комплексный учебный материал учителя в этом возрасте удобная, понятная и интересная для восприятия учащихся организация (наглядность, простота описания, наличие ярких примеров, сравнений, сравнений, использование наглядных материалов, связь с жизнью);
 - д) воспитательное (нравственное, эстетическое и др.) воздействие изучаемого материала. Насколько учитель реализует свой воспитательный потенциал?
3. Демонстрация познавательной активности учащихся на уроке и

управление ею.

Предложения наблюдателя за уроком по повышению эффективности урока и работы учителя должны способствовать дальнейшему совершенствованию воспитательной работы. Известно, что анализ урока является не только методологически важным, но и важной формой руководства и контроля воспитательной работы в учебных заведениях.

Наблюдение за уроком.

Для посещения анализа урока обязательными являются следующие правила:

- до начала урока без ознакомления с содержанием урока, учитель не должен привлекать студентов к различным видам опроса;
- задавать вопросы только по программе и плану;
- во время урока ходить по кабинету, просматривать тетради и т.д. нельзя;
- нельзя заходить в класс поздно и уходить до звонка;
- наблюдатель не имеет права вмешиваться в работу учителя во время урока, даже если учитель допускает ошибку или недочет в какой-либо области (когда он неправильно объясняет материал урока или допускает ошибку в методике преподавания). Он может указать на все недостатки и ошибки после урока.
- наблюдатель должен внимательно наблюдать за уроком и все недостатки записывать в свою тетрадь.

При анализе урока за основу деятельности можно взять следующие критерии:

1. Подготовка к уроку:

- Доказательства того, что урок был спланирован и подготовлен заранее (Например: план урока, разработка урока, технологическая карта, оценочный пакет).

- Доказательства того, что план урока имеет четкие цели и задачи.

- Доказательства того, что структура плана урока логически организована.

2. Презентация урока:

- Учитель четко объясняет цели и задачи урока учащимся.

- Структура урока логически организована и объяснена шаг за шагом.

- Использование различных моделей и тренингов для учителя для достижения результатов обучения с использованием методов.

- Учитель создает сферу общения, т.е. учитель и ученик они говорят одновременно во время урока.
 - Учитель связывает предыдущие знания и опыт ученика с уроком.
 - Учитель преподает урок с учетом повседневного опыта и окружающей среды ученика.
 - Учитель определяет задачи ученика и бегло объясняет их.
3. Использование учебно-методических ресурсов:
 4. Учитель объясняет и дает инструкции в простой и понятной форме.
 5. Учитель правильно использует ряд учебно-методических ресурсов, в том числе технические средства (проектор, мультимедиа и др.).
 6. Учитель эффективно использует доску. Надпись четкая. Важные места подчеркнуты. Диаграммы, стрелки и другие символы используются там, где это уместно.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «О Национальной программе подготовки кадров» // Высшее образование: сборник нормативно-правовых и методических документов. - Ташкент: 2004. - С. 16-17.
2. Абдукадыров А.А. Методика дистанционного обучения в повышении квалификации учителей академического лицея и КХК // Непрерывное образование. - Ташкент: 2004. - №5. - С.3-12.
3. Зиямухаммадов Б. Педагогика. Методическое пособие. - Ташкент:
4. Махмутова Г. Технология духовного становления учащихся в процессе преподавания педагогических предметов // Народное образование. - Ташкент: 2004. - №1. - Д. 40-43.
5. Мусаев Ю. Принципы либерализации образовательного процесса // Народное образование. - Ташкент: 2005. - № 4. - С. 4-10.
6. Химматкулова, Н.Т. (2021). ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ. *Академические исследования в области педагогических наук*, 2(11), 1317-1325.
7. Химматкулова, Н. Т. (2022). ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ. *Академические исследования в области педагогических наук*, 3(3), 775-781.
8. Маматкулов С.Н. (2022). ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ЗА РУБЕЖОМ. МЕТОДИКА

ОБУЧЕНИЯ РИСУНОКУ В РОССИИ. *Академические исследования в области педагогических наук*, 3(5), 594-600.

9. Маматкулов С.Н. (2021). ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПОТОКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. *АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАУКАХ*, 2(9), 101-108.

10. Маматкулов С.Н. (2021). МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КУРСОВ МЕТОДОЛОГИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. *АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАУКАХ*, 2(4), 1998-2006 гг.

11. Маматкулов С.Н. (2020). СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ. *Академические исследования в области педагогических наук*, 7(3), 632-638.